

**ЗНАЧЕНИЯ НУЛЯ В “КНИГЕ ОБ ИНДИЙСКОМ СЧЕТЕ”
МУХАММАДА АЛ – ХОРЕЗМИ**

Аббос Акмалов

кандидат педагогических наук, доцент,

заведующий кафедры Математика и методика её преподавания.

ТГПУ им. Низами. Узбекистан

Аннотация: Мақолада ал – Хоразмийнинг “Алгоризми ҳинд ҳисоби” рисоласида қадимги юнон ва ҳинд олимлари математик амалларни бажаришда Хоразмийдан олдин ва кейин бўлган даврдаги олимлар нолни сон сифатида эътироф этилишлари баён қилинган.

Таянч иборалар: “*суниа*”, “*ҳеч нима*”, “*доирача*”, “*ас - сифр*”, “*цифра*”, “*nuiius*”, “*cifra*”, “*цифра*”, “*ноль*”

**МУХАММАД АЛ - ХОРАЗМИЙНИНГ “ҲИНД ҲИСОБИ”
АСАРИДА НОЛНИ АҲАМИЯТИ**

Аббос Акмалов – пед. фан. номзоди, доцент, Низомий номидаги
ТДПУ. “Математика ва уни ўқитиш кафедраси мудири. Ўзбекистон

Ноль сонининг узоқ ва қизиқарли тарихи бор. Юнон астрономлари бобилликлардан олтмишли санок системасини ўзлаштириб олганлардан кейин, рақамларни белгилаш учун понасимон белгилар ўрнига ҳарфлар қўллашган. Никомах (I асрда яшаган) “1 сони бошқа сонлардан фарқли бўлган, фақат битта қўшни сонга эга бўлмаган сондир” - деб таърифлаган. Диофант (III- IV асрларда яшаган) нолни тенгламани илдизи ёки сон деб ҳисобламаган. V-VI асрларда сонларни ёзишда нолнинг нуқта кўринишдаги белгиси ҳинд олимларининг асарларида пайдо бўлди. Ҳиндлар ҳам нолни “*суниа*” “*ҳеч*

нима”, “йўқ нарса” (сонда “бўш хона”) маъносида ишлатганлар. Брамагупта (598й. туғилган) нолни арифметик амалларни бажаришда қўллаган. Махавира (830 й.) сонни нолга бўлиш, бу бўлиш эмас деган мулоҳаза юритади. XII асрда яшаган ҳинд математиги Бхаскара нолга бўлишда бўлинма ўзгармайди, унга ҳар қанча қўшилса ҳам, ҳар қанча айрилса ҳам (чексиз катта). Уни шарҳловчи Кришна (XVII аср) изоҳлайди: “Бўлувчининг камайиши билан бўлинма ошиб боради.Агар бўлувчи “чегарагача” камайса, у ҳолда бўлинма “чегарагача” кўпаяди, лекин бўлувчи берилса ва қанчалик кичик қийматга эга бўлмасин бўлинма шунчалик ўзининг “чегарасигача” яқинлашади чунки унда ҳам катта қийматини кўрсатиш мумкин бўлиб қолади. Бўлинма бундай бўлишда (нолга бўлганда) аниқ бир қийматга бўлмайди ва ҳақиқатдан ҳам чексиз деб аташ мумкин.”

Хоразмий “Алгорзми ҳинд ҳисоби ҳақида” асарида ҳинд усулига кўра арифметик амалларни бажаришни муфассал баён қилади ва қўшиш, айириш амалларини қандай бажариш қоидаларини баён қилишда, у “доирача” яъни (0)нинг ролига катта аҳамият беради.

“ ...Алгоритми деди: Мен ҳиндлар 9та ҳарфдан, уларни ўзлари хоҳлаганларча жойлаштиришларигаъ кўра, исталган сонларни тузутишларини кўрганимдан кейин, агао худо хоҳласа, ўрганаётганларга осонлик бўлиш учун бу ҳарфлардан нима ҳосил бўлишини кўрсатишни азм қилдим. Агар ҳиндлар худди мана шуни хоҳлаган бўлса ва бу 9 та ҳарфнинг улардаги маъноси менга очилган маънонинг ўзгинаси бўлса, тангри мени шунга қарата йўллаган...”. Хоразмий у ҳақида бундай дейди: “Агар сен сонга сонни қўшмоқчи ёки сонни сондан айирмоқчи бўлсанг, иккала сонни икки қаторга, яъни бирини иккинчисининг остига ва бирлар мартабасини бирлар мартабаси остига ва ўнлар мартабасини ўнлар мартабасини остига қўй. Агар иккала сонни қўшмоқчи, яъни бирини иккинчисига қўшмоқчи бўлсанг, чунончи, ҳар бир мартабани унинг устидаги ўз навидаги мартабага қўшасан, яъни бирларни

бирларга ва ўнларни ўнларга. Мабадо бирор мартабада, яъни бирлар ёки ўнлар мартабасида ёки бирор бошқасида ўн йиғилиб қолса, унинг ўрнига бирни қўй ва юқори қаторга кўчир, яъни агар сен бирлар мартабаси бўлмиш биринчи мартабада ўнга эга бўлсанг, уни бир қил ва ўнлар мартабасига кўчир ва у ерда у ўнни англатади. Агар сондан ўндан кичик бўлган бирор нарсаси қолган бўлса ёки соннинг ўзи ўндан кичик бўлса, уни ўша мартабада қолдир. **Агар ҳеч нарса қолмаса, мартаба бўш қолмаслиги учун доирача қўйиб қўй; лекин у ерда уни эгалловчи доирача турсин, чунки агарда у ер бўш қолса, мартабалар камайиб қолади ва иккинчини биринчи ўринда қабул қилиниб қолади ва шу билан сен ўз сонингда янглишиб қоласан. Ҳамма мартабаларда ҳам сен шундай қиласан...”.**

Ноль(*“ҳеч нима”*) билан математик амалларни бажаришда сон сифатида ишлатиш Хоразмийдан олдин ва кейин бўлган даврдаги олимлар турлича ёндошганлар. Никомах асарларида *“ҳеч нима”*га, *“ҳеч нима”*ни қўшса *“ҳеч нима”* бўлади, яъни *йўқ нарса* деб таърифлаган. XII асрда муаллифи номаълум қўлёзмаларида қуйидаги фикр учрайди: уч карра *“ҳеч нарса”* бу *“ҳеч нарсадир”*. Нолни арабча *“ас - сифр”* деб ишлатилган. Бундан таржималарда *“сифр”*ни *“цифра”* деб, *“ҳеч нима”* маъносида ишлатилган. Араб тилидаги рисоаларни XII асрда лотин тилига таржима қилишда нол - *“0”* белгиси – *circulus* доирача ёки *nuiia figura* - ҳеч қандай фигура деб аталган. Нольни лотин тилида *“nuiius”* “ҳеч қандай” маънода ишлатганлар. Ҳозирда **(0) ноль** - бутун сон, ўнли санок системасидаги рақамлардан биридир. Нолни сон сифатида қўлланилишида Хоразмийнинг хизмати алоҳида эътиборга лойиқдир. Европа математикларидан Леонардо Пизанский (1228) арабча *“сифр”*ни *zephirum* (лотинча *zephyrus* – зефир маъноси - ғарб шамоли) деб ифодаланган. Шу даврда яшаган ҳинд рақамларини Европада тарғиботчиси бўлган Иордан

Неморарий (1237) , арабча *cifra* деб қўллаган. Шюке (1484) асарларида нолни *nuiia* ва *chiffre* деб ифодалашидан Францияда “шифр” термини, Италияда *zephirum* терминидан *zero*, терминига мос равишда *libra* (фунт)дан *lira*- лира термини шаклланган. Кейинчалик Францияда *chiffre* сўзидан 1,2,...9, белгиларни ифодаланган, нолни белгилашда *zero* шакли қўлланилган. Нолни “цифра” маъносида узоқ вақт давомида кенг қўлланилган, Л. Эйлер 1783 йилдаги асарида “нол” термини ўрнида “цифра”; 1799 йилда К.Гаусс ҳам асарларида шундай ифодалаган, Англияда ҳозирда ҳам шундай ибора математик адабиётларда фойдаланилмоқда. Ғарб давлатларида арифметикани ўқитишда Сакробоскони (Holywood, 1256й. вафот этган) хизматлари алоҳида аҳамият касб этгани тарихдан маълум. Унинг 1250 йилда ёзган асари кўпгина давлатларда нашр қилинган ва унда “нол”(0) ни шундай ифодалаган: “*theta vel theca vel circulus vel cifra vel figura nihili*”- теэта, ёки тека, ёки доирача, ёки цифр, ёки ҳеч нима белгиси. Паччоли (1494) нолни сон сифатида , Голландиялик математик Жирар (1632й. вафот этган) нолни тенгламанинг илдизи ва сон сифатида таърифлаган.

Леонардо Пизанский(1228) квадрат тенгламанинг илдизи $x = 2 \pm \sqrt{4-4}$ қараб, уни қуйидагича изоҳлайди, агар 4дан 4ни айирса, у ҳолда 0 ҳосил бўлади,ушбу қийматни қўшсак ёки айирсак, у ҳолда тенгламанинг илдизи $x = 2$ эканлигига келамиз. Қаралаётган тенгламани Шюке (1484) ечимини шундай таъкидлайди, **4 - 4** амални бажариш натижасида **0** қолади; **0** нинг илдизи бу **0** дир, **0** ни қўшсак ёки айирсак, у ҳолда тенгламанинг илдизи $x = 2$ келиб чиқади.

Италян математиги Бельдоманди (1428 вафот этган) шундай эътироф қилган: “Билгинки, нолни нолга кўпайтирганда ёки ҳақиқий сонни нолга кўпайтирганда ва аксинча ҳар доим ноль ҳосил бўлади.” Каландари (1491й.) оддий касрлар олдига нолни ёзиб барча каср сонларга

аралаш каср кўринишга келтирган.

Стифель ўзининг “Арифметика” асарида тенгламани шундай ёзадики унинг ўнг қисмида ноль сони туради. Нейгебауэр таъкидлашча, бобиликларни кўлёмаларида $x^3 + 1$ иккиҳад қуйидаги кўринишда ёзилган $x^3 + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 1$.

Кардано қуйидагича тенгламаларни кўради: $x^3 = 0 + x$, $x^3 = 213 + 0x$.

(Юқорида келтирилган мисолларда ёзилиш тартиби замонавий символлар ёрдамида келтирилган.)

1657 йил Валлис(Уоллис) таъкидлайди: “**Ноль сон эмас**” ва ўз қарашларини

1595 йилда чоп этилган йиғма асарларида изоҳлайди.

XVI аср бошларидан Германия ва бошқа давлатлари олимларининг

асарларида “**цифра**” термини қўлланилиши ҳозирги замон истеъмолидаги

маънода, “**ноль**” қўлланила бошлайди, аммо аввал уни лотин грамматикаси

шаклидаги бегона сўз деб, шубҳа билан қараб, кейинчалик миллий тиллари

сўз бойлигига мослаштирилган ҳолда фойдаланишган.

Даврлар ўтиб билан ноль сон сифатида маълум қарама-қаршиликлардан

кейин сон экани тан олиниб бошлаган.

П .Ферма, Р. Декарт томонидан математикага координаталар ва сон ўқи

ғояси киритилиши нолни сон сифатида эътироф этилиши муаммосига нуқта

кўйди, мусбат ва манфий сонлар ва **ноль “сон”** экани , чунки уларнинг ҳар

бири сонлар ўқида бир нуқтани аниқлаши исботланди ҳамда **нолни жуфт сон**

экани тасдиғини топди. XIX

асргача арифметикада ҳеч қандай асосиз нолдан сон сифатида фойдаланиб

келинди. Бунга ихтиёж берилган сондан унга тенг бўлган сонни айришни

англаш учун керак бўлди. Нолни сон сифатида киритилиши $a - a = 0$ ёзишга

асос бўлди. Нолни сон сифатида қабул қилиниши бўйича мулоҳаза ва

фикрлар тасдиғи математика тарихида кўп қабул қилинган бўлиб, уларни

муҳокамасиз эътироф этилади. Ал -

Хоразмий “Алгорзми ҳинд ҳисоби ҳақида” асарида **0** (нол)ни сон сифатида

киритилиши ҳисоблаш ишлари бажаришни ҳамма учун осонлаштирди.

Фойдаланиган адабиётлар

- 1.Мухаммад ибн Мусо ал- Хоразмий., Танланган асарлар. (на узбекском языке.) Издательство «ФАН» Узбекистана, Т.: 1983г.
- 2.Мухаммад ибн Муса ал- Хорезми., Математические трактаты. (на русском языке.) Издательство «ФАН» Узбекистана, Т.: 1983г. 3.
- Булгаков П.Г., Розенфельд Б.А., Аҳмедов А.А., Мухаммад ал – Хорезми., Издательство “НАУКА”, Москва. 1983г.
- 4.Сиражиддинов С.Х., Матвиевская Г.П., Ал-Хорезми – выдающийся математик и астроном средневековья., Издательство «ФАН» Узбекистана, Т.: 1983г. 5.Сиражиддинов С.Х. (ответ. редактор), Из истории средневековой восточной математики и астрономии., Издательство «ФАН» Узбекистана, Т.,1983.
6. Матвиевская Г.П. Учение о числе на средневековом Востока. Издательство «ФАН» Узбекистана.Т.: 1967г.
7. Глейзер Г.И., История математики в школе., Издательство “Просвещение” М.,1970 г. 8.Юшкевич А.П., История математики в средние века. Гос. Издательство “Физико – математической литературы”, М.,1961г.